
Фізіолого-біохімічні дослідження у ботанічних садах і дендропарках

УДК 582.736.2:581.526.45(477.7)

В.М. ДЕРЕВ'ЯНКО¹, О.А. ІЛЬНИЦЬКИЙ², В.Ф. ЛЕВОН³, Ф.М. ЛЕВОН³, А.І. ЛІЩУК²

¹ Державне підприємство дослідне господарство "Новокаховське"
Нікітського ботанічного саду УААН — Національного наукового центру
Україна, 74992 Херсонська обл., м. Нова Каховка

² Нікітський ботанічний сад УААН — Національний науковий центр
Україна, 98648 АР Крим, м. Ялта

³ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОСОБЛИВОСТІ ВОДНОГО РЕЖИМУ РОСЛИН ГЛЕДИЧІЇ ЗВИЧАЙНОЇ (*GLEDITSIA TRIACANTHOS* L.) В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати вивчення загальної обводненості тканин листків, водного дефіциту в листках, водоутримуючої здатності і стійкості проти зневоднення рослин *Gleditsia triacanthos* L. в порівнянні з рослинами *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. у насадженнях в умовах Південного Степу України. Деревні рослини розподілено на групи за ступенем їх посухостійкості. Встановлено взаємозв'язок між водоутримуючою здатністю тканин листків і відновленням тургору після зневоднення.

Сухість клімату створює несприятливі умови для вирощування зелених насаджень у південному регіоні України [1]. Практично щорічно деревна рослинність зазнає дії ґрунтової та атмосферної засухи. Зазвичай обидва види засухи діють одночасно. Н.А. Максимов і Г.С. Сайкіна [10] зазначають, що в природних умовах атмосферна засуха, як правило, супроводжується ґрунтовою, оскільки висока температура і сухість повітря висушуюче діють на ґрунт. Засуха, навіть короткочасна, негативно впливає на продуктивність рослин.

Рослини в процесі онтогенезу здатні пристосовуватися до несприятливих умов довкілля (особливо засухи), зростати в цих умовах, розвиватися і відтворюватися завдяки своїм біологічним властивостям, що сформувалися в процесі філогенезу під впливом умов існування і природного добору [2, 3]. Влітку у Південному Степу Ук-

раїни часто спостерігається явище скидання листя у *Robinia pseudoacacia* L., *Cagana arborescens* Lam., а також у *Gleditsia triacanthos* L. Це сприяє зменшенню витрати води в процесі транспірації і підвищенню посухостійкості. У деревних і кущових рослин у посушливий та жаркий період літа збільшується кількість зв'язаної води, що підвищує водоутримуючу здатність тканин [4, 5, 11].

П.С. Погребняк [12] згрупував деревні породи за ступенем вологолюбності. Причому він відніс до ксерофітів *Quercus rubescens* Willd. і *Elaeagnus angustifolia* L., до мезоксерофітів — *Q. robur* і *G. triacanthos*.

Практично всі деревні рослини в степових насадженнях потерпають від засухи. Тому добір рослин, стійких у посушливих умовах, має важливе господарське значення. Оцінка посухостійкості є однією з важливих передумов обґрунтованого добору деревних рослин для створення озеленувальних, меліоративних та інших категорій

насаджень у Південному Степу України. У зв'язку з цим ми вивчали водний режим гледичії звичайної в порівнянні з іншими видами деревних рослин, що використовуються в зелених насадженнях даного регіону.

Для оцінки стійкості досліджуваних рослин у посушливих умовах в лабораторних умовах визначали загальну обводненість тканин листків, водний дефіцит у листках, водоутримуючу здатність і стійкість проти зневоднення. Обводненість тканин листків і вологість ґрунту визначали ваговим методом (висушуючи наважку в термостаті), водоутримуючу здатність і стійкість проти зневоднення — за Г.Н. Єремєєвим та А.І. Ліщук [6, 9]. Згідно з цією методикою, водоутримуючу здатність оцінювали за часом, протягом якого листки віддають певну кількість води при в'яненні, а відновлення тургору листками визначали при однаковому зневодненні. Це дозволило об'єктивніше визначити здатність листків відновлювати тургор після в'янення. Водний дефіцит визначали за методикою М.Д. Кушніренко, Г.П. Курчатової, Е.В. Крюкової [8].

Окрім вищенаведених класичних методів, ми застосували нові методи, якими користуються при фітомоніторингу [7]. Приладова і методологічна база фітомоніторингу дозволяє використовувати нові прийоми і методи діагностики для вивчення особливостей водного режиму і посухостійкості видів рослин. Ці методи дозволяють визначати посухостійкість рослин без їх ушкодження, а оскільки процес збору інформації автоматизований, це дає змогу обробляти інформацію на ЕОМ.

У своїх дослідженнях ми використовували метод вимірювання лінійної швидкості ксилемного потоку (метод теплового імпульсу) і метод визначення дефіциту вологості ксилеми в стовбурі рослини [7]. Обидва параметри встановлювали шляхом розрахунків на основі інформації, що надходила від одного датчика, встановленого на стовбурі рослини.

Експерименти проводили в 2000—2003 роках в умовах польового дослідження. Кліматичні умови в ці роки сильно відрізнялися, що сприяло вирішенню поставленого завдання. Так, влітку 2000 р. спостерігалася контрастна погода і лише серпень був дуже спекотним і жарким. Середня літня температура становила 21,6—22,7 °С, що перевищувало літню середню норму на 0,1—0,5 °С. Особливо спекотним був період з 18 по 23 серпня, коли середньодобова температура становила 25—30 °С. У літні місяці було близько 30 днів з температурою 30 °С і вище. Опадів за літні місяці випало 115—146 мм, що становить 88—99 % від середньої норми.

Характерною особливістю літа 2001 р. був прохолодний та дощовий червень і дуже тривалий і жаркий період в липні та серпні. У цей рік було 47 днів з температурою повітря вище 30 °С. Середня температура повітря за літо у Херсонській області становила 22,6—23,4 °С, що вище за середню норму на 1,5—2 °С. За літо тут випало 88—92 мм опадів (54—82 % від середньої багаторічної величини).

Літо 2003 р. було контрастним — перша половина прохолодна, друга — жарка.

За вмістом загальної води в тканинах листків у липні 2000 р. спостерігалася різниця між *R. pseudoacacia*, *G. triacanthos* і *E. angustifolia*. Найнижча обводненість тканин зафіксована у *Q. robur*. Після насичення листків водою підвищений її вміст був відмічений у *E. angustifolia*. Водний дефіцит був порівняно низьким у *R. pseudoacacia* і *G. triacanthos*, дещо вищим — у *Q. robur* і *E. angustifolia*. У вересні вміст води був підвищеним у *E. angustifolia*, а мінімальним — у *R. pseudoacacia*, причому різниця становила 11,7% води на сиру масу листків. На рис. 1 показано динаміку віддачі води листками досліджуваних рослин у липні і вересні 2000 р. за 3 і 9 год.

Після насичення листків водою відмінності в обводненості їхніх тканин між досліджуваними видами деревних рослин були незначними. Водний дефіцит був міні-

Рис. 1. Динаміка віддачі води листками досліджуваних рослин в умовах Херсонської області у липні (А) і вересні (Б) 2000 р. за 3 і 9 год.

мальним у *G. triacanthos* і *E. angustifolia* (табл. 1).

Водоутримуючу здатність листків ми вивчали в лабораторних умовах. Як видно з наведених у табл. 2 і 3 даних, різких відмінностей у здатності тканин листків утримувати воду при в'яненні не зафіксовано. При цьому спостерігалася висока відновна здатність після в'янення. Після віддачі 30% води на сиру масу листків види досліджуваних рослин (окрім *Q. robur*) повністю відновлювали тургор.

Таблиця 1. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області

Вид	Вміст води в листках до насичення водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках після насичення водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
Липень 2000 р.			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	61,6 ± 0,2	63,4 ± 1,2	1,8
<i>Quercus robur</i>	55,5 ± 1,0	60,1 ± 0,9	4,6
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	61,8 ± 0,9	66,7 ± 0,4	4,9
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,4 ± 0,1	62,2 ± 0,6	1,8
Вересень 2000 р.			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	54,3 ± 0,4	55,8 ± 0,6	1,5
<i>Quercus robur</i>	49,7 ± 1,2	56,9 ± 0,3	7,2
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	58,4 ± 0,4	59,9 ± 0,6	1,5
<i>Robinia pseudoacacia</i>	46,7 ± 0,4	54,2 ± 1,1	7,5

Аналогічна закономірність спостерігається і при віддачі 40% води на сиру масу, що свідчить про високу відновну здатність після в'янення. На початку вересня підвищується водоутримуюча здатність листків, що пов'язано із зростанням посухостійкості досліджуваних видів (табл. 3). Так, у *G. triacanthos* у липні за 9 год в'янення листки віддали 39,8% води на сиру масу, а у ве-

Таблиця 2. Водоутримуюча здатність і стійкість проти в'янення листків видів деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2000 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:		Час, за який листки віддають 30% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 30% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %
	3 год	9 год				
<i>Gleditsia triacanthos</i>	18,9 ± 1,5	39,8 ± 1,0	8 год 30 хв	98	9 год 50 хв	98
<i>Quercus robur</i>	18,7 ± 1,3	41,3 ± 1,2	7 год 20 хв	85	8 год 30 хв	70
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	12,9 ± 0,9	32,2 ± 1,4	8 год 45 хв	100	9 год 20 хв	95
<i>Robinia pseudoacacia</i>	11,6 ± 0,8	36,7 ± 0,2	7 год 00 хв	97	8 год 20 хв	94

Особливості водного режиму рослин гледичії звичайної (*Gleditsia triacanthos* L.)...

Таблиця 3. Водоутримуюча здатність і стійкість проти в'янення листків видів деревних рослин в умовах Херсонської області (вересень 2000 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після 9 год в'янення, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %
	3 год	6 год	9 год			
<i>G. triacanthos</i>	8,4 ± 0,4	16,0 ± 0,3	22,8 ± 0,9	100	15 год 45 хв	94
<i>Q. robur</i>	10,1 ± 0,5	19,3 ± 1,6	26,2 ± 0,9	97	13 год 10 хв	92
<i>E. angustifolia</i>	13,2 ± 0,7	22,6 ± 0,7	31,5 ± 0,8	94	12 год 30 хв	94
<i>R. pseudoacacia</i>	8,5 ± 0,3	17,7 ± 0,6	23,7 ± 0,7	95	14 год 35 хв	87

ресні — 22,8%. У вересні також залишалася високою здатність листків відновлювати тургор після зневоднення. Слід зазначити, що порівняно більше часу потрібно рослинам *G. triacanthos* для віддачі 40% води на сиру масу при в'яненні, що свідчить про підвищену здатність рослин утримувати воду в тканинах листків у посушливих умовах.

За ступенем посухостійкості досліджувані види деревних рослин можна розташувати так: *G. triacanthos*, *E. angustifolia*, *R. pseudoacacia*, *Q. robur*.

У 2001 р. за вмістом загальної води в тканинах листків у липні зафіксована невелика відмінність між видами (табл. 4). Найнижча обводненість спостерігалася у

Таблиця 4. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках рослин до насичення їх водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках рослин після насичення їх водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
<i>Gleditsia triacanthos</i>	59,7 ± 0,7	62,5 ± 0,4	2,8
<i>Quercus robur</i>	57,0 ± 0,7	57,3 ± 0,5	0,3
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	63,8 ± 0,3	69,5 ± 2,6	5,7
<i>Robinia pseudoacacia</i>	66,4 ± 1,1	67,3 ± 0,2	0,9
<i>Sophora japonica</i>	64,7 ± 0,1	71,1 ± 0,7	6,4

Таблиця 5. Водоутримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (липень 2001 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
	3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	16,4 ± 0,8	32,7 ± 1,7	41,2 ± 2,5	98	100	7 год 35 хв
<i>Quercus robur</i>	31,7 ± 1,0	37,2 ± 1,2	41,1 ± 1,0	67	90	6 год 55 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	14,7 ± 0,8	19,2 ± 0,8	21,6 ± 0,5	98	100	7 год 15 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	50,5 ± 1,1	—	—	82	98	3 год 45 хв
<i>Sophora japonica</i>	23,7 ± 0,7	33,5 ± 1,0	41,0 ± 1,4	84	97	6 год 40 хв

Рис. 2. Вміст води (% на сиру масу) в листках досліджуваних рослин до насичення водою в умовах Херсонської області у липні і серпні 2001 р.

Q. robur. У цього виду водний дефіцит був відсутнім. Найвищий водний дефіцит зафіксовано у *E. angustifolia* і *S. japonica*.

Водовіддача у досліджуваних видів відбувалася неоднаково. Так, кількість відданої тканинами листків води у *R. pseudoacacia* вже після 3 год в'янення становила 50,5% на сиру масу, тоді як у *E. angustifolia* через 8 год — 21,6% (табл. 5).

Таблиця 6. Вміст води і водний дефіцит у листках деревних рослин в умовах Херсонської області (серпень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках до насичення водою, % на сиру масу листків	Вміст води в листках після насичення водою, % на сиру масу листків	Водний дефіцит, % на сиру масу листків
<i>Gleditsia triacanthos</i>	56,1 ± 1,2	63,0 ± 0,5	6,9
<i>Quercus robur</i>	56,5 ± 0,6	58,3 ± 0,5	1,8
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	53,7 ± 0,3	61,1 ± 1,1	7,4
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,0 ± 0,7	62,9 ± 0,8	2,9
<i>Sophora japonica</i>	64,9 ± 1,8	67,1 ± 1,0	2,2

Рис. 3. Зміна водного дефіциту в листках досліджуваних рослин в умовах Херсонської області у липні і серпні 2001 р.

При аналізі результатів нами відмічено цікавий факт. Після 3 год зневоднення листки *G. triacanthos* і *E. angustifolia* втратили практично однакову кількість води. Через 6 год різниця стала досить помітною, а через 8 год у *E. angustifolia* водовіддача виявилася вдвічі меншою, ніж у *G. triacanthos*. Ці показники характеризують зміну водоутримуючих сил клітин тканин листків при зневодненні. Проте, незважаючи на істотні відмінності у втраті води, ці види рослин повністю відновили тургор.

У *R. pseudoacacia* при дуже швидкій віддачі 40% води відбулося повне відновлення тургору. На рис. 2 показана динаміка зміни вмісту води в листках п'яти видів і форм досліджуваних рослин у липні—серпні 2001 р., а на рис. 3 — динаміка водного дефіциту в листках за цей же період.

У серпні 2001 р. за вмістом води в листках різких відмінностей між видами не виявлено (табл. 6), хоча показники обводненості в листках зменшилися у зв'язку з підвищенням температури повітря і відсутністю великої кількості опадів. Найсильніше знизив-

Рис. 4. Кількість листків, що відновили тургор (%) після віддачі 40% води, у липні — вересні 2001 р.: 1 — *Gleditsia triacanthos*; 2 — *Quercus robur*; 3 — *Elaeagnus angustifolia*; 4 — *Robinia pseudoacacia*; 5 — *Sophora japonica*

ся порівняно з липнем вміст води в листках *E. angustifolia*, у цього виду порівняно з іншими видами водний дефіцит був найвищим. Деяко нижчим виявився водний дефіцит у листках *G. triacanthos*.

Слід зазначити, що, незважаючи на найменший вміст води в листках і най-

Рис. 5. Денні зміни лінійної швидкості ($V_{л}$) ксилемного потоку досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. (А) і після поливу 16.08.2003 р. (Б): 1 — *Robinia pseudoacacia*; 2 — *Gleditsia triacanthos*; 3 — *Sophora japonica*; 4 — *Elaeagnus angustifolia*; 5 — *Quercus robur*

Таблиця 7. Водоутримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (серпень 2001 р.)

Вид	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
	3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	16,0 ± 0,5	26,9 ± 0,7	32,9 ± 0,6	100	100	8 год 15 хв
<i>Quercus robur</i>	21,0 ± 0,8	38,8 ± 0,5	48,4 ± 0,3	76	87	7 год 15 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	19,6 ± 1,0	34,1 ± 0,3	37,6 ± 1,1	96	100	7 год 40 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	21,8 ± 0,6	41,1 ± 1,1	50,2 ± 1,2	86	97	5 год 55 хв
<i>Sophora japonica</i>	25,7 ± 0,4	44,2 ± 1,0	54,2 ± 0,6	85	70	7 год 00 хв

Рис. 6. Природний хід зміни дефіциту вологості ксилеми (Dкc) досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. (А) і після поливу 16.08.2003 р. (Б): 1 — Robinia pseudoacacia; 2 — Gleditsia triacanthos; 3 — Sophora japonica; 4 — Elaeagnus angustifolia; 5 — Quercus robur

більший водний дефіцит у серпні 2001 р., *E. angustifolia* виявила високу стійкість до зневоднення (табл. 7). Високі показники також були характерні для *G. triacanthos*.

У вересні практично у всіх досліджуваних видів обводненість знизилася у зв'язку із завершенням вегетаційного періоду, і відмінності стали ще меншими. Порівняно низькою обводненість була у *Q. robur* (табл. 8).

У результаті 8-годинного зневоднення найменш втратили води листки *G. triacanthos* (22,6% на сиру масу), дещо більше — листки *Q. robur* і *E. angustifolia*. Тканини листків цих видів краще за інші види відновили тургор після в'янення.

У досліді з віддачею листками досліджуваних рослин 40% води найвища здатність до відновлення тургору спостерігалася у тканинах листків *G. triacanthos*, дещо менша — у *E. angustifolia* (рис. 4). Найгірше тургор відновився у *S. japonica*.

Користуючись методами фітомоніторингу, ми спробували оцінити особливості динаміки водного режиму досліджуваних рослин і їх посухостійкість. Відомо, що при високій вологості ґрунту параметри, які характеризують водний режим рослин, не

Таблиця 8. Водотримуюча здатність і стійкість до зневоднення листків деревних рослин в умовах Херсонської області (вересень 2001 р.)

Вид	Вміст води в листках, % на сиру масу	Віддано води в процесі в'янення (% на сиру масу листків), через:			Кількість листків, що відновили тургор після в'янення, %	Кількість листків, що відновили тургор після віддачі 40% води на сиру масу, %	Час, за який листки віддають 40% води на сиру масу
		3 год	6 год	8 год			
<i>Gleditsia triacanthos</i>	64,1 ± 1,5	10,8 ± 0,7	18,1 ± 0,6	22,6 ± 1,6	98	97	10 год 45 хв
<i>Quercus robur</i>	53,5 ± 0,8	15,4 ± 1,4	24,6 ± 0,5	29,7 ± 1,3	96	72	9 год 35 хв
<i>Elaeagnus angustifolia</i>	59,2 ± 1,4	22,0 ± 1,2	27,2 ± 1,2	29,8 ± 1,1	98	85	9 год 50 хв
<i>Robinia pseudoacacia</i>	60,8 ± 1,2	20,5 ± 0,7	32,2 ± 0,6	37,0 ± 0,6	87	76	8 год 50 хв
<i>Sophora japonica</i>	65,4 ± 2,1	19,1 ± 0,7	30,4 ± 0,9	39,1 ± 1,1	80	67	8 год 20 хв

дуже відрізняються один від одного, тому ми проводили вимірювання цих параметрів до поливу рослин (при вологості ґрунту 40—55% НВ) і після поливу (при 100% вологості ґрунту).

Денні зміни лінійної швидкості досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. і після поливу 16.08.2003 р. наведено на рис. 5. Із даних рисунка видно, що до поливу (рис. 5, А) лінійні швидкості в стовбурі досліджуваних рослин мали діапазон 30—15 см/год. Найвищим цей показник був у *R. pseudoacacia* (30 см/год), найнижчим — у *Q. robur* (15,5 см/год). Після поливу рослин (рис. 5, Б) діапазон лінійних швидкостей знизився — 25—18 см/год.

Природний хід зміни дефіциту вологості ксилеми досліджуваних рослин до поливу 15.08.2003 р. і після поливу 16.08.2003 р. наведено на рис. 6. До поливу (рис. 6, А) цей показник мав діапазон 47—8%. Найвищий показник був у *R. pseudoacacia*, найнижчий — у *Q. robur*.

Після поливу рослин о 21 год 15 серпня і дощу вночі з 15 на 16 серпня дефіцит вологості ксилеми в усіх рослин дорівнював нулю.

Таким чином, вивчення різних видів деревних рослин дало змогу оцінити їх стійкість в умовах засухи і встановити, що цей показник залежить від біологічних особливостей виду і дії метеорологічних чинників.

За результатами дослідження деревні рослини було розподілено на групи за ступенем їх посухостійкості та встановлено взаємозв'язок між водоутримуючою здатністю тканин листя і відновленням тургору після зневоднення.

Види з підвищеною здатністю утримувати воду є стійкішими до в'янення, бо у них краща здатність до відновлення.

Економне витрачання води листками деревних рослин при дії ґрунтової та атмосферної засухи є захистом від надмірного зневоднення тканин.

1. *Вегетативный лес* / С.С. Пятницкий, М.П. Коваленко, Н.А. Лохматов и др. — М.: Изд-во сельхоз. лит., журн. и плакатов, 1963. — 448 с.

2. *Генкель П.А.* Физиология жаро- и засухоустойчивости растений. — М.: Наука, 1982. — 280 с.

3. *Генкель П.А.* Пути и перспективы развития физиологии жаро- и засухоустойчивости культурных растений // *Сельскохозяйственная биология*. — 1983. — № 1. — С. 15—24.

4. *Гладышева О.М.* К изучению водного режима древесных пород, выращиваемых в лесах "Большие барсуки" // *Изв. АН Каз. ССР. Сер. ботаника и почвоведение*. — 1961. — № 10. — С. 63—67.

5. *Гусейнов Б.З., Мамедов А.М.* Водный режим некоторых древесных пород в засушливых условиях // *Изв. АН Аз. ССР. Сер. биол. и с.-х. наук*. — 1959. — № 4. — С. 25—33.

6. *Еремеев Г.Н.* Лабораторно-полевой метод оценки засухоустойчивости плодовых и других растений и краткие результаты его применения // 150 лет Государственному Никитскому ботаническому саду: Сб. науч. тр. — М.: Колос, 1964. — Т. 37. — С. 472—489.

7. *Ильницький О.А., Лищук А.И., Ушкаренко В.А.* и др. Фитомониторинг в растениеводстве. — Херсон, 1987. — 235 с.

8. *Кушниренко М.Д., Курчатова Г.П., Крюкова Е.В.* Методы оценки засухоустойчивости плодовых растений. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 8 с.

9. *Лищук А.И.* Методика определения вододерживающей способности и устойчивости к обезвоживанию листьев плодовых культур: Метод. рекомендации // *Физиологические и биологические методы в селекции плодовых культур*. — М., 1991. — С. 33—36.

10. *Максимов Н.А., Сайкина Г.С.* О влиянии засухи на проницаемость протоплазмы // *Изб. тр. по засухоустойчивости и зимостойкости растений*. — М.: Изд-во АН СССР, 1952. — Т. 1. — С. 478—493.

11. *Образцова В. И.* О транспирации и оводненности листьев древесных пород в различных типах искусственных лесных насаждений в степи // *Искусственные леса степной зоны Украины*. — Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1960. — С. 215—224.

12. *Погребняк П. С.* Общее лесоводство. — М.: Колос, 1968. — 291 с.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

В.Н. Дерев'янку¹, О.А. Ільницький², В.Ф. Левон³,
Ф.М. Левон³, А.І. Ліщук²

¹ Государственное предприятие опытное хозяйство "Новокаховское" Никитского ботанического сада УААН — Национального научного центра, Украина, г. Новая Каховка

² Никитский ботанический сад УААН — Национальный научный центр, Украина, АР Крым, г. Ялта

³ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА РАСТЕНИЙ ГЛЕДИЧИИ ОБЫКНОВЕННОЙ (GLEDITSIA TRIACANTHOS L.) В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ СТЕПИ УКРАИНЫ

Приведены результаты изучения общей оводненности тканей листьев, водного дефицита в листьях, водоудерживающей способности и стойкости против обезвоживания растений *Gleditsia triacanthos* L. в сравнении с растениями *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. в насаждениях в условиях Южной Степи Украины. Древесные растения распределены в группы по степени их засухоустойчивости. Установлена взаимосвязь между водоудерживающей способностью тканей листьев и восстановлением тургора после обезвоживания.

V.M. Derevjanko¹, O.A. Ilnitski², V.F. Levon³,
F.M. Levon³, A.I. Lishchuk²

¹ The State Enterprise Experimental Farming "Novokachovske" of Nikita Botanical Gardens of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences — National Scientific Centre, Ukraine, Nova Kachovka

² Nikita Botanical Gardens of Ukrainian Academy of Agrarian Sciences — National Scientific Centre, Ukraine, Yalta

³ M.M. Gryshko National Botanical Gardens of National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

FEATURES OF A WATER MODE OF PLANTS COMMON HONEU LOCUST (*GLEDITSIA TRIACANTHOS* L.) IN CONDITIONS OF SOUTHERN STEPPE OF UKRAINE

Results of studying of the general presence of water in tissues of leaves, water deficiency in the leaves, water-keeping ability and resistance against of dehydration plants of *Gleditsia triacanthos* L. are resulted. In comparison with plants *Quercus robur* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Elaeagnus angustifolia* L., *Sophora japonica* L. in the plantings in conditions of Southern Steppe of Ukraine. Wood plants are allocated on groups on a degree of their drought resistance and the interrelation between water-keeping ability of tissues of leaves and restoration of turgor after dehydration is established.